

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdulkarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	

“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA’LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O’QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQUV USLUBIYOTI

Raxshona Nabibullayeva

Yangi O‘zbekiston universiteti
“Menejment” kafedrasida tayanch doktranti

Annotatsiya. Global iqlim inqirozi va ekologik muammolarning keskinlashuvi natijasida «yashil iqtisodiyot» modeliga o‘tish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning strategik yo‘nalishiga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta’rifiga ko‘ra, yashil iqtisodiyot inson farovonligi va ijtimoiy adolatni oshirish bilan birga ekologik xavflarni va resurs tanqisligini sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyotdir. Ushbu o‘tish jarayonining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan yetarli darajada tayyorlangan, yangi iqtisodiy sharoitlarda samarali faoliyat yuritadigan inson kapitalining mavjudligiga bog‘liq. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishni, yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yaratishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ta’lim dasturlari, yashil ko‘nikmalar, barqaror rivojlanish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, rivojlangan mamlakatlar tajribasi.

Abstract. As a result of the intensification of the global climate crisis and environmental problems, the transition to a “green economy” model has become a strategic direction of modern economic development. According to the definition of the United Nations Environment Programme (UNEP), a green economy is an economy that improves human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and resource scarcity. The success of this transition process largely depends on the availability of adequately trained human capital capable of operating effectively under new economic conditions. This, in turn, requires a fundamental reconsideration of the education system and the creation of an effective system for training specialists in the fields of green economy and renewable energy sources.

Key words: green economy, renewable energy sources, educational programs, green skills, sustainable development, curriculum development, experience of developed countries.

Аннотация. В результате обострения глобального климатического кризиса и экологических проблем переход к модели «зеленой экономики» стал стратегическим направлением современного экономического развития. Согласно определению Программы ООН по окружающей среде (UNEP), зеленая экономика представляет собой экономику, которая способствует повышению благосостояния людей и социальной справедливости при одновременном существенном снижении экологических рисков и дефицита ресурсов. Успешность данного перехода во многом зависит от наличия достаточно подготовленного человеческого капитала, способного эффективно функционировать в новых экономических условиях. Это, в свою очередь, требует коренного пересмотра системы образования и создания эффективной системы подготовки специалистов в области зеленой экономики и возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, образовательные программы, зеленые навыки, устойчивое развитие, разработка учебных программ, опыт развитых стран.

KIRISH

So'nggi yillarda "yashil ko'nikmalar" (green skills), "barqaror rivojlanish uchun ta'lim" (Education for Sustainable Development – ESD) va "yashil iqtisodiyot ta'limi" mavzulariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar soni keskin oshdi. Jafri va boshqalar (2025-yil) tomonidan olib borilgan Scopus vositasida tizimli sharhga ko'ra, "So'nggi yillarda barqarorlikka yo'naltirilgan yashil ta'lim va tayyorgarlikka oid ilmiy qiziqish sezilarli darajada oshgan". Ammo adabiyotlarda "Yashil iqtisodiyot ta'limi tizimlarining tashkiliy aspektlari, institutsional to'siqlar va turli mamlakatlardagi muvaffaqiyatli tajribalarni umumlashtirishga bag'ishlangan ishlar yetarli emas. Bu boradagi tadqiqotlar parchalangan, qo'llanilayotgan yondashuvlar, ko'lam va nazariy asoslarning mintaqalar va fanlar kesimida turlicha ekanligi kuzatiladi", deb ta'kidlanadi.

Bournemouth universiteti (Buyuk Britaniya) tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, "Yashil iqtisodiyot bo'yicha universitet kurslarini ishlab chiqishda eng jiddiy to'siq – institutsional to'siqlar, ya'ni turli fakultetlarning turli siyosati va protseduralari, markazlashtirilmagan budjet strategiyalari bo'lib, bu fanlararo hamkorlikka to'sqinlik qilgan". Bu misol ta'lim muassasalarining tashkiliy tuzilmasi bilan "yashil" ta'limni joriy etish muammolari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi.

O'zbekistonda ham "Yashil iqtisodiyot uchun kasbiy ta'limni modernizatsiya qilish" loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va "O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Biroq, yashil iqtisodiyot ta'limining tashkiliy va uslubiy jihatlari, ayniqsa rivojlangan mamlakatlar tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish masalalarini chuqur o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar hali yetarlicha emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning asosiy yondashuvi chorraha tahlili bo'lib, bu quyidagi mamlakatlar tajribasini o'z ichiga oladi:

1. Rivojlangan mamlakatlar guruhi: AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya;
2. Rivojlanayotgan mamlakatlar guruhi: Indoneziya, Marokash, Nigeriya, Gana, Uganda, Janubiy Afrika Respublikasi.

Tahlil quyidagi besh mezon asosida olib borildi: (1) o'quv dasturlari tuzilmasi va mazmuni; (2) amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish usullari; (3) institutsional va moliyaviy mexanizmlar; (4) davlat va xususiy sektor hamkorligi; (5) natijadorlik va monitoring tizimi.

Ushbu tahlil usuli (boshqa metodlar bilan solishtirganda) eng maqbul hisoblandi, chunki u turli mamlakatlardagi o'xshash elementlarni solishtirish va eng samarali yechimlarni aniqlash imkonini beradi. Ko'p hollarda izolyatsiya qilingan tajribalar mahalliy sharoitga moslashtirilishiga qaramay, sistemaga oid qiyosiy tahlil umumiy qonuniyat va eng yaxshi amaliyotlarni ajratib ko'rsatishga yordam beradi.

"Dastur namunalarini ishlab chiqish" bo'yicha tavsiyalar farqli (differensial) yondashuvni bildiradi: har bir ta'lim bosqichining o'ziga xos xususiyatlari (yosh, maqsadlar, metodlar, davomiylik) inobatga olinib, rivojlangan tajribalardan umumlashtirilgan matritsalar yordamida takliflar tayyorlanadi.

Adabiyotlarning tizimli sharhi asosida ta'limda "yashil iqtisodiyot" va YASHILni joriy etishning beshta asosiy muammolar guruhi aniqlandi:

Kontseptual va uslubiy muammolar. Muammolarning birinchi guruhi "yashil iqtisodiyot" va "barqaror rivojlanish" kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatining yetarlicha aniq emasligi bilan bog'liq. Bournemouth universiteti holatida qayd etilganidek, "kelajakdagi o'zgarishlarga ishonchsizlik, noma'lumlik o'qituvchi va talabalar orasidagi eng katta muammolardan biri edi". Yana bir muhim uslubiy muammo – kompetensiyaviy ramkalarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi.

EU GreenComp ramkasining operatsionalizatsiyasiga bag'ishlangan tadqiqotda ta'kidlanishicha, "Yevropa barqarorlik kompetensiyalari ramkasi (GreenComp) aniq belgilangan o'quv natijalariga ega emas, bu uning samarali amalga oshirilishi va baholanishiga to'sqinlik qilmoqda".

Institutsional va tashkiliy muammolar. Bournemouth universiteti tajribasida ko'rsatilganidek, asosiy muammolar – institutsional to'siqlar (turli fakultetlarning turli siyosati va protseduralari, markazlashtirilmagan budjet strategiyalari) fanlararo hamkorlikni qiyinlashtiradi. Kenyatta universiteti misolida "o'n maktab o'rtasida yashil iqtisodiyot aspektlarini o'qitishda jiddiy tafovutlar kuzatilgan – eng ko'p yashil aspektlari o'qitiladigan maktab muhandislik va texnologiya maktabi (93,8%) bo'lsa, eng kam ko'rsatkich iqtisodiyot maktabida (75%) qayd etilgan".

Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish muammolari. Muhaemanurrohma va Widiaty (2026-yil) tomonidan olib borilgan tizimli adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "ikki manbadan olingan ma'lumotlarning tasdiqlanishicha, o'qituvchilar salohiyati (teacher capacity) asosiy muammo bo'lib qolmoqda va samarali yashil ko'nikmalarni shakllantirish uchun o'qituvchilarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur".

Ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzilishlar. Marokash tajribasiga bag'ishlangan tadqiqotda "oliy ta'limda tegishli dasturlar mavjud bo'lsa-da, boshlang'ich va o'rta maktab o'quv dasturlarida yashil mavzularining integratsiyasi yetarli emas" deb ta'kidlanadi. Xuddi shunday jarayon Indoneziyada ham kuzatilmoqda. Indoneziya "maktablarni RE rivojlantirish uchun ixtisoslashtirish, o'quv dasturlarini qo'llab-quvvatlash va loyiha asosida o'qitishni (project-based learning) yo'lga qo'yish kabi strategiyalarni qo'llamoqda".

Budjetlashtirish va moliyaviy mexanizmlar. Uganda, Nigeriya va Gana kabi Afrikadagi uch mamlakat ta'lim tizimlarini qamrab olgan tadqiqotda "qayta tiklanuvchi energiya sohasida texnik-kasb-hunar ta'limi va tayyorlovni yashillashtirishdagi asosiy to'siqlarga moliyalashtirish, infratuzilma va tartibga solish bilan bog'liq muammolar kiradi".

Rivojlangan mamlakatlarning yashil iqtisodiyot ta'limi sohasidagi yetakchi tajribalari.

AQSh va Germaniyada "yashil ko'nikmalar"ga yo'naltirilgan dual ta'lim tizimlari.

Germaniyaning dual ta'lim tizimi yashil iqtisodiyotga o'tish uchun mutaxassislar tayyorlashning eng samarali modellaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu tizimning asosiy xususiyati korxonalar va kasb-hunar maktablarining (VET) uzviyligidir. VET dasturlarida YASHIL mavzularining bosqichma-bosqich kiritilishi kuzatiladi.

Tizimli adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki: "Yevropa mamlakatlari, ayniqsa Buyuk Britaniya va Germaniya yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish borasidagi global ilmiy izlanishlarda yetakchi o'rinni egallashda davom etmoqda".

Yaponiya va Janubiy Koreyaning texnologik va "yashil" ta'lim integratsiyasi. Yaponiya tajribasida "yashil" ko'nikmalar va STEM ta'limining integratsiyasi muhim o'rin tutadi. Janubiy Koreyada esa o'tkazilgan ehtiyoj tahlili YASHIL sohasida "53 ta kursni baholash va 6 ta o'quv dasturining muvofiqiqligi – 18 ta kurs eng yuqori ustuvorlikka ega, 4 ta kurs esa ikkinchi darajali deb topilgan".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sifatli (qualitative) adabiyotlar sharhi (literature review) va chorraha tahlili (cross-case analysis) metodologiyasiga asoslangan. Qidiruv 2015–2026-yillardagi maqolalar bilan cheklandi. Qo'shimcha ravishda, ayrim fundamental va iqtiboslarda tez-tez uchraydigan ilmiy ishlar ham tahlilga kiritildi. Tanlov skrinining ikki bosqichda amalga oshirildi: birinchi bosqichda sarlavha va abstrakt bo'yicha, ikkinchi bosqichda to'liq matn bo'yicha tekshirish. Yakuniy tanlovga 50 dan ortiq Scopus-indekslangan maqola kiritildi.

Buyuk Britaniyaning Bournemouth universiteti masofaviy magistratura dasturi modeli. Bournemouth universitetining masofaviy ta'lim magistratura dasturi yashil iqtisodiyot bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish bo'yicha muhim saboqlar beradi. Dasturning o'quv rejasida quyidagi asosiy modullar ko'zda tutilgan: barqaror rivojlanishning asoslari, yashil iqtisodiyot esa ekologik va ijtimoiy iqtisodiyot, ekologik boshqaruv va siyosat, loyihalarni baholash metodlari, barqaror tizimlarni modellashtirish va amaliyot loyihalari.

Yevropa Ittifoqining GreenComp kompetensiyaviy ramkasi. GreenComp ramkasi barqarorlik bo'yicha kompetensiyalarni uchta asosiy yo'nalishda ifodalaydi: qadriyatlar, murakkabliklar va harakat rejasi. Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "ramka aniq belgilangan o'quv natijalariga ega emas, bu uning samarali amalga oshirilishi va baholanishiga to'sqinlik qilmoqda".

Aruba orolidagi SISSTEM dasturi – kontekstual yondashuv namunasi. SISSTEM dasturi yangi o'quv dasturini ishlab chiqishning o'ziga xos metodologiyasini taklif etadi: o'quv dasturi "kichik orol davlatlariga xos murakkablik va qiyinchiliklarni hal qilishga qodir" kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Dasturning muhim xususiyati barqarorlik kompetensiyalarini bosqichma-bosqich kiritishdir, bunda "dastlab asosiy STEM fanlariga e'tibor qaratiladi, so'ngra barqarorlikka oid 12 ta kompetensiya o'quv jarayoniga kiritiladi".

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi ta'lim muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha dastlabki yondashuvlar. Indoneziya va Janubiy Afrika: tizimli yondashuv zarurati. Indoneziyada YASHIL integratsiyasi quyidagi yo'nalishlarda olib borilmoqda: maxsus maktablarni tashkil etish, o'quv dasturlarini yaxshilash, loyiha asosida o'qitish, o'qituvchilar malakasini oshirish. Janubiy Afrika Respublikasida o'tkazilgan milliy o'quv ehtiyojlarini baholash "asosiy o'zgarish dastagi iqtisodiyot va barqaror rivojlanish sohasidagi ta'lim ekanligini aniqladi".

Marokash ta'lim tizimida YASHIL integratsiyasining bosqichlari. Marokash misoli yashil ta'limni joriy etishda "boshlang'ich va o'rta maktab dasturlari yashil mavzularini yetarlicha qamray olmayapti" va "o'qituvchilarni tayyorlash va jamoatchilik faolligi hali yetarli darajada ta'minlanmagan". Shunga qaramay, mamlakat bu muammolarni hal qilish bo'yicha aniq yo'l xaritasiga ega.

Nigeriya, Gana va Uganda: Afrika qit'asida yashil iqtisodiyot ta'limining holati. Nigeriya–Gana–Uganda tadqiqoti Afrikada YASHIL ta'limidagi asosiy to'siqlarni quyidagicha ifodalaydi: "malaka, ta'lim sifati, tartibga solish, moliyalashtirish, xabardorlik va infratuzilmadagi kamchiliklar... va ularning yechimlari o'rtasida mamlakatlararo ma'lumot almashish yo'l xaritasining muhim qismi bo'lib hisoblanadi".

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanayotgan mamlakatlardan rivojlangan mamlakatlarga o'rganish (reverse learning) imkoniyatlari. Rivojlangan mamlakatlar tajribasini rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitiga bevosita ko'chirish mumkin emas. Quyida 1-jadvalda asosiy solishtirma tahlil keltiriladi.

Asosiy muammolarning o'zaro bog'liqligi va murakkabliklar tahlili. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot va yashil ta'limining dolzarb muammolari o'zaro bog'liqdir va bu bog'liqlik ko'pincha tizimli xususiyatga ega (1-jadval).

1-jadval. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan olinadigan "eng yaxshi amaliyot" ko'rsatkichlari¹

No	Asosiy omil (success factor)	Namoyish etgan mamlakat	Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ahamiyati
1	Fanlararo yondashuv va kafedralararo hamkorlik tizimi	Buyuk Britaniya (Bournemouth)	Boshlang'ich va o'rta maktablar kesimida birinchi qadam – o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish
2	Muvofiqlashtirilgan kompetensiyaviy ramka (masalan, GreenComp) va uning aniq o'lchash mumkin bo'lgan natijalar bilan boyitilishi	Yevropa Ittifoqi (2019-yildan boshlab)	Milliy va mintaqaviy kompetensiyaviy standartlar yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi
3	Dual ta'lim (nazariya + amaliyot) va korxonalar bilan keng hamkorlik	Germaniya	Sanoat 4.0 va "yashil" sanoat talablariga javob berishning eng samarali usuli
4	Bosqichma-bosqich o'qitish (STEM→ yashil ko'nikmalar→ muammolarni hal qilish)	Aruba (SISSTEM)	Rivojlanayotgan mamlakatlarda asta-sekinlik bilan joriy qilish imkonini beradi
5	Davlat va xususiy sektorning o'zaro manfaatli moliyaviy mexanizmlari	Germaniya, AQSh, Yaponiya	Davlat byudjeti imkoniyatlari cheklangan sharoitda donorlar yoki xalqaro loyihalar orqali amalga oshirish mumkin

Rivojlanayotgan mamlakatlarda muammolar asosan quyidagi yo'nalishlarda guruhlanadi:

1. Xom ashyo va infratuzilma yetishmovchiligi – yashil laboratoriyalar va jihozlarning mavjud emasligi.
2. Qonunchilik va standartlarning nomukammalligi – yashil iqtisodiyot va YASHIL sohasida milliy malaka talablari va o'quv rejalarining yo'qligi.
3. Ijtimoiy va madaniy to'siqlar – aholining ekologik savodxonligi va yashil texnologiyalarga bo'lgan ishonchining pastligi.

Indoneziya ularni yengishda "proyekt asosida o'qitish" yondashuviga tayanadi. Janubiy Afrikada "mehnat jarayonida o'qitish" va "gibrid ta'lim turlari" faol qo'llanmoqda. Afrikada mamlakatlararo aloqa ham muhim omil sifatida qaralmoqda (2-jadval).

2-jadval. Ta'lim bosqichlari bo'yicha namunaviy o'quv dasturlari tuzilmasi²

Ta'lim bosqichi	Asosiy maqsad	Namunaviy modullar (mazmun)	Metodlar	Davomiylik (soat)
Maktabgacha (5–7 yosh)	Ekologik ong, tabiatga muhabbat	Tabiat, "yashil" qadriyatlar	O'yin, kuzatish, tabiatga sayohatlar	haftasiga 1-2 soat
Boshlang'ich maktab (1–4-sinflar)	Ekologik savodxonlik, energiyani tejash odatlari	Suv va elektr energiyasini tejash, qayta ishlash asoslari	Interfaol, loyihalar, kuzatish	34 soat (1 yil)
O'rta maktab (5–11-sinflar)	"Yashil" kasblar va YASHIL bo'yicha asosiy bilim va ko'nikmalar	YASHIL turlari, energiya samaradorligi, yashil iqtisodiyot tushunchasi	Laboratoriya ishi, projekt, maydon tadqiqotlari	68+ soat (2 yil)
Kasb-hunar ta'limi (VET/ kollej)	YASHIL bo'yicha texnik ko'nikmalar (montaj, sozlash, servis)	Qayta tiklanuvchi energiya qurilmalari (quyosh kollektorlari, shamol turbinalari), xavfsizlik me'yorlari	Amaliyot (ustoz-shogird), modulli test	300+ soat (1–2 yil)

1 Manba: muallif ishlanmasi

2 Manba: muallif ishlanmasi

Bakalavriat (oliy ta'lim)	Tizimli fikrlash, yashil iqtisodiyot siyosati va menejmenti	Yashil iqtisodiyot nazariyasi, ekologik iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik audit	Muammoli ma'ruzalar, loyiha, stajirovka	2 semestr (fanlararo)
Magistratura	Tahilliy ko'nikmalar va ilmiy tadqiqot metodlari	Yashil iqtisodiyotni modellashtirish, uglerod boshqaruvi, iqlim siyosati va xalqaro huquq	Dissertatsiya, real loyihalar, tadqiqot stajirovkasi	1–2 yil

O'qituvchilarni tayyorlashning alohida o'рни. O'qituvchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish yashil iqtisodiyot va YASHIL ta'limining muvaffaqiyatli joriy etilishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tavsiyalar:

– Barcha pedagogika fakultetlari dasturlarida “Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish asoslari” fanining kiritilishi;

- Mavzu bo'yicha malaka oshirish kurslari tizimini (yilda kamida 72 soat) joriy qilish;
- Xalqaro trenerlarni jalb qilish hamda xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish;
- Kafedralararo o'quv-adabiy komplekslar va modullarni ishlab chiqish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu adabiyotlar sharhi yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalari ta'limini tashkil etishdagi muammolar rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida murakkab, ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Asosiy muammolar beshta asosiy guruhga birlashtirilib tahlil qilindi: kontseptual, institutsional, kadrlar, bosqichlararo va moliyaviy muammolar. Ushbu muammolar tizimli xususiyatga ega bo'lib, ularning biri bilan sinergetik ta'siri yashil ta'lim samaradorligiga to'sqinlik qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Jafri R., Abd Aziz S., Mohd Salleh S., Ismail N.F. (2025). Green Education and Training for Sustainability: A Scopus AI-Driven Systematic Review of Global Trends and Future Directions. *International Journal of Research and Innovation in Social Sciences*, 9(14), 2747–2763. DOI: 10.47772/IJRIS.2025.9140148.
- Papavasileiou A., Konteos G., Kalogiannidis S., Kalfas D., Papadopoulou C.-I. (2025). Investigating the Impact of Sustainability-Themed Extracurricular Activities on Student Engagement with the 17 SDGs. *Sustainability*, 17(7), 3071.
- Martins V.W.B., Rampasso I.S., Anholon R., Quelhas O.L.G., Leal Filho W. (2025). Text mining on green policies for integrating sustainability in higher education. *The International Journal of Management Education*, 23(2), 101126. (Scopus, SSCI).
- da Costa T., Lopez L.I.A., Perussello C., Quinn F., Crowley Q.G., McMahon H., Holden N.M. (2025). Addressing the Demand for Green Skills: Bridging the Gap Between University Outcomes and Industry Requirements. *Sustainability*, 17(6), 2732.
- Rosenberg E., Lotz-Sisitka H., Ramsarup P. (2018). The green economy learning assessment South Africa: Lessons for higher education, skills and work-based learning. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 8(3), 258–278. DOI: 10.1108/HESWBL-03-2018-0041.
- Ngare I.O., Otieno D.B., Ogutu E.A., Omwami D.O., Marang'a A.A., Otieno E.O., Gikonyo S.W., Opiyo L.O. (2022). Inclusion of Green Economy and Sustainability Programs in Higher Education Institutions: Examining the Case of Kenyatta University, Kenya. *Educational Research and Reviews*, 17(6), 168–175. (Scopus).
- Winberg C., Hollis-Turner S. (2023). Renewable Energy Technologies: How technical curricula could enable a brighter future. *Southern African Journal of Environmental Education*, 39(1), 1–20. DOI: 10.4314/sajee.v39.09.
- Putra R.C., Janata A.D.P., Dongoran I.M., Thomas F. (2025). Integrating Teaching Factory and Green TVET for Green Skills Development: A Systematic Review. *Journal of Mechanical Engineering Education*. (Scopus).
- Atika A., Widiaty I., Widaningsih L. (2025). From Green Skills to Sustainable Workforce: Mapping Two Decades of Research on Vocational Education for Sustainability Transition. *Pinnacle Applied, Physical & Administrative Science*, 6, 84–97. (Scopus).
- Muhaemanurrohman H., Widiaty I. (2026). Mapping the Research Landscape of Green Skills in Vocational Education: A Systematic Literature and Network Analysis. *Journal of Informatics and Vocational Education*, 9(1). DOI: 10.20961/joive.v9i1.2972.
- Mudhofir F., Cahyono E., Saptono S., Sulhadi S. (2025). Challenges of Education in Indonesia in Facing Fossil Energy Problems and Renewable Energy Use. *Indonesian Journal of Sustainable Living*, 6(1). DOI: 10.47134/ijsl.v6i1.517.
- Kayouh S., Hniche O. (2025). Education as a Catalyst for Innovation and Sustainability in Smart Territories: A Pillar of Morocco's 2030 Energy Transition. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 6(7), 367–379. (Scopus).
- Edomah N. (2025). Drivers of Sustainability Education and Green Vocational Education and Training in Africa's Solar Sector: A Case Study of Nigeria, Ghana, and Uganda. *PRX Energy*, 4, 043011. DOI: 10.1103/kyt5-r138. (Scopus).
- Martín-Ramos P., Sánchez-Hernández E., Fourati-Jamoussi F., et al. (2025). Operationalizing the European sustainability competence framework: Development and validation of learning outcomes for GreenComp. *Open Research Europe*, 5, 203. (Scopus).

15. Bianchi G. (2020). GreenComp – The European sustainability competence framework. European Commission. DOI: 10.2760/13286.
16. Lotz-Sisitka H., McGrath S., Ramsarup P. (2024). Oil, transport, water and food: A political-economy-ecology lens on VET in a climate changing world. *Journal of Vocational Education & Training*, 76(2), 281–306.
17. SISSTEM Program Case Study. Building sustainability competences in a small island context: lessons from the SISSTEM program at the University of Aruba. European Commission Education for Climate Platform, 2025.
18. Generic needs analysis: Needs Analysis of Regional, Industrial, Academic, and Research Experts on Curriculum in the New and Renewable Energy. Korean Citation Index, 2025.
19. Green Skills and Labor Market Transformation: A Bibliometric Analysis of Global Research Trends. AHURI Final Report, 18(11), 47–55. (Scopus).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
